

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT EDUCATION METHODOLOGY WITH INTEGRATED DISTANCE LEARNING ENVIRONMENT

Gulmira Abdunazarovna Paradaeva¹, Zafar Ravshanovich Rakhmonov²

¹ The Karshi branch of TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi,

² National university of Uzbekistan

E-mail: mis.gulish@gmail.com

Abstract: This article describes how to organize a learning process in an integrated learning environment based on distance learning technology for computer science students, as well as organizing and monitoring classes for "Creating Mobile Applications".

Based on the developed technology, a mobile application development environment was developed and a methodology for teaching mobile application development topics through an integrated distance learning environment was demonstrated. This methodology explores how to support mobile students with limited experience and how to create mobile applications through teacher guidance. This study will help highlight the educational value of mobile application design activities and web-based visual programming tools, as well as learning opportunities in distance learning and mobile application projects.

Keywords: computer, web, mobile, method, interactive, methodology, mobile application, internet

Аннотация: В данной статье описаны способы организации учебного процесса в интегрированной учебной среде на основе технологии дистанционного обучения студентов информатики, а также организация и контроль занятий по теме «Создание мобильных приложений».

На основе разработанной технологии была разработана среда разработки мобильных приложений и продемонстрирована методика обучения темам разработки мобильных приложений посредством интегрированной среды дистанционного обучения. Эта методология исследует, как поддерживать мобильных учащихся с ограниченным опытом и как создавать мобильные приложения под руководством учителя. Это исследование поможет подчеркнуть образовательную ценность деятельности по разработке мобильных приложений и веб-инструментов визуального программирования, а также возможности обучения в дистанционном обучении и проектах мобильных приложений.

Ключевые слова: компьютер, веб, мобильный, метод, интерактив, методология, мобильное приложение, интернет

Annotatsiya: Mazkur maqolada Kompyuter injiniringi yo'nalishi talabalarini masofadan o'qitish usullarini takomillashtirish texnologiyasi asosidagi integrasiyalashgan ta'lim muhitida o'quv jarayonini tashkil etish metodikasi hamda "Mobil ilovalarni yaratish" fani mashg'ulotlarini tashkil etish va monitoringini olib borish yoritilgan.

Ishlab chiqilgan texnologiya asosida Mobil ilova yaratish muhiti ishlab chiqilib, mobil ilovalarni yaratish fanini integrasiyalashgan masofaviy ta'lim muhiti orqali o'qitish metodikasi ko'rsatib berilgan. Ushbu metodika tajribasi cheklangan talabalarni qo'llab-quvvatlash va o'qituvchilarning ko'rsatmalari orqali mobil ilovalarni yaratishni qanday o'rganganliklarini o'rganib chiqadi. Ushbu tadqiqot mobil ilovalarni loyihalash faoliyati va veb-ga asoslangan vizual dasturlash vositasining ta'lim ahamiyatini va mobil ilovalar loyihasini masofadan o'qitish/o'rganish imkoniyatlarini ochib berishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: kompyuter, web, mobil, metod, interfaol, metodika, mobil ilova, internet.

I. KIRISH

Interfaol metodlar – shunday metodlarki, u talaba-yoshlarning o'zaro muloqot va o'zaro ta'siridagi dars jarayonini amalga oshiruvchi usul. "Interaktiv" so'zi ingliz so'zidan olingan bo'lib "Interakt", ya'ni "Inter" - bu "o'zaro", "akt" - "harakat, ta'sir, faollik" ma'nolarini bildiradi. Interfaol usullardagi darslar talabani ijodiy

fikrlashga, olingan ahborotlarni faollikda hal etishga, fikrni erkin bayon etishga, tashabuskorlikka, guruhlarda masalalar yechimini topishga, hamkorlikda ish yuritishga, fikrni yozma ravishda bayon etishga chorlaydi.

Interfaollik – bu o'zaro ikki kishi faolligi, ya'ni, bunda o'quv- biluv jarayoni o'zaro suhbat tariqasida dialog shaklida (kompyuter yordamida)

yoki talabaning o‘zaro muloqotiga asosan kechadi. Interfaollik o‘zaro faollik, harakat, ta’sirchanlik, talaba va o‘qituvchi muloqotlarida sodir bo‘ladi. Interfaol usulning bosh maqsadi: o‘quv jarayoni uchun eng qulay vaziyat yaratish orqali talabaning faol, erkin fikr yuritishiga muhit yaratishidir. U o‘zini intellektual salohiyatini namoyon etadi va o‘quv sifati va samaradorligini oshirishni ta’min etadi. Interfaollik asosida darsni tashkil etish shunday kechadiki, bu jarayonda birorta ham talaba chetda qolmaydi [1].

II. ASOSIY QISM

Hozirgi kunda quyidagi interfaol usulning shakl, formalari amalda qo‘llanilmoqda.

Interfaol usullarning shakllari: Juftlikda ishlash, Karusel, Kichik guruxlarda ishlash, Akvarium, Loyiha metodi, Aqliy hujum, Braun harakati, Daraxt yechimi, O‘z nomimdan so‘zlayman, Fuqarolar eshituvi, Rolli o‘yinlar, Munozara (1-rasm).

Interfaol o‘qitishda o‘qitish muhitini tashkil etiladi, qulay muhit yaratiladi, yaxshi tashkil etilgan o‘qitish muhiti:

- o‘qish va tadqiqotlarga ko‘maklashadi;
- turli tadqiqotlar olib borish uchun materiallarga ega buladi;
- ijodkorlik qobiliyatiga rag‘bat beradi;
- fikrlar va axborotlar almashuviga imkon yaratadi;
- ma’lumotlarni mustaqil olish ko‘nikmalarini shakllantiradi;
- uzluksiz ta’lim olish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Ta’lim jarayonida interfaol usullardan foydalanishning turli vositalari va ularning ta’siri o‘z-o‘zidan yuzaga chiqmaydi. Interfaol usullarni to‘g‘ri, o‘z vaqtida va unumli qo‘llashga bog‘liq. Shunday ekan, ta’lim jarayonida interfaol

usullarning samarali qo‘llanilishi quyidagi omillar bilan kafolatlanadi:

- mazkur usulni qo‘llash uchun oldindan puxta tayyorgarlik ko‘rish va rejalashtirish lozim;
- individual yondashuv jarayoni talabaning erkin fikr yuritish, o‘zining ichki kechinmalarini ijodiy bayon qilishlari uchun tegishli sharoitning yaratilishi;
- interfaol metodlar turli shakllarda amalga oshirilishi zarur. Shunga ko‘ra, interfaol metodlarning qo‘yidagi shakllaridan ta’lim jarayonida keng ko‘lamda foydalanilmoqda.

“Kichik guruhlarda ishlash” usulidan foydalanish talabalarning darsdagi faolligini ta’minlaydi, har bir talabaning munozarada qatnashish huquqini va bir-biridan o‘rganish imkonini beradi. Buning uchun auditoriyadagi talabalar kichik guruhlarga bo‘linadi. Har bir kichik guruhda 5-6 ta talaba bo‘ladi. Kichik guruhlarda quyidagicha nomlanadi: Har bir guruh o‘z nomidan kelib chiqib, mavzuni yoritib beradi.

Masalan, “Mobil telefon va pereferiya qurilmalari bilan ishlash” mavzusini “Ilm” guruhi ilmiy yo‘nalishda, “Yozuv” guruhi yozma ravishda (insho, bayon) asosida taqdimotga tayyorlaydi.

Dars ishlanmasi (“Mobil ilovalarni yaratish” fani misolida) Mashg‘ulotning mavzusi: “Mobil telefon va pereferiya qurilmalari bilan ishlash”.

Mashg‘ulotning maqsadi:

- talabalarning Mobil aloqa vositalari mobil ilovalar to‘g‘risidagi bilimlarini mustahkamlash, “Mobil telefon va pereferiya qurilmalari bilan ishlash” mavzusiga doir turli manbalardan foydalanib, og‘zaki va yozma nutqni o‘stirish, darsning mazmuni DTS talablariga javob berishini ta’minlash;

1-rasm. Interfaol metod turlari

III. METODLAR

Mashg'ulotning usuli: kichik guruhlarda ishlash.

Kichik guruhlarda ishlash: "Ilm" guruhi, "Yozuv" guruhi,

Mashg'ulotning jihozi: ko'rgazma, rasm, internet, turli manbalar. Mashg'ulotning borishi:

Tashkiliy qism

1. Salomlashish.

2. Kichik guruhlariga bo'lish, guruhlarini nomlash va ularga sardorlar saylash

3. "Klaster" usuli yordamida mavzu bo'yicha qisqa kirish suhbat o'tkazish.

I. Kirish

O'quvchilarni mashg'ulotning mavzusi va rejasi bilan tanishtirish.

Reja:

1. Mobil ilovalar haqida suhbat. Mobil telefon eng qulay vosita

2. Pereferiya qurilmalari bilan ishlash.

3. Xulosa.

Mobil aloqalar deganda nimani tushunasiz?

2-rasm. Mobil ilovalar ko'rinishi

II. Asosiy qism

Mobil ilovalarni yaratish – bu shaxsiy raqamli yordamchilar, korporativ raqamli yordamchilar yoki mobil telefonlar kabi mobil qurilmalar uchun mobil dastur ishlab chiqiladigan faoliyat yoki jarayon.

Ushbu dasturlar ishlab chiqarish platformalarida telefonlarga oldindan o'rnatilishi yoki veb-brauzerda "qo'llaniladigan" tajribani taqdim etish uchun server yoki mijoz tomonidan ishlov berish (masalan, Java Script) yordamida veb-ilovalar sifatida yetkazib berilishi mumkin.

III. Badiiy qism

Kichik guruhlariga topshiriq berish orqali mavzuni yoritib berish.

I. guruh – "Ilm" (ilovalar, mobil ilova turlari haqida ma'lumot O'zbekiston hududi).

II. guruh – "Yozuv" (insho, she'r yozish, "Mobil ilovalar" mavzusidagi ma'lumot sharhlash).

Kichik guruhlarining har biriga tayyorgarlik uchun 4-5 daqiqa vaqt belgilanadi, so'ngra taqdimot o'tkaziladi.

1. 3 ta kichik guruh sardorlariga savollar yozilgan kartochka beriladi.

2. Test yechishda platforma muhitidan foydalaniladi.

"Ilm" guruhi "Mobil telefon va pereferiya qurilmalari bilan ishlash" mavzusini ilmiy tomondan ochib beradi:

1) Mobil ilovalarning rivojlanishi barqaror o'sib bormoqda, daromadlar ko'paymoqda va ish o'rinlari yaratilmoqda. 2020 yilgi analitik hisobotda Yevropa Ittifoqida ilovalar iqtisodiyotida 2 millionta to'g'ridan-to'g'ri ish o'rinlari mavjud bo'lsa, Yevropa Ittifoqining 28 a'zosi (Buyuk Britaniyani ham o'z ichiga oladi), ularning 60 foizi mobil ilovalar ishlab chiqaruvchilaridir.

"Yozuv" guruhi mavzuni insho, bayon, jahondagi yangiliklar asosida yoritib beradi.

1) Mobil ilovalardan Android Studio, Android qurilmalarida va emulyatorlarda ilovalarni ishga tushirish va sinab ko'rish haqida ma'lumot beradi.

IV. Yakuniy qism

Masofaviy ta'lim bu mashg'ulotlar matni emas, balki tizimlardan axborot izlash, o'zaro xatlar yozish, ma'lumotlar omborlariga, matbuotga murojaat qilishni o'z ichiga qamrab oladigan yaxlit jarayondir. Masofaviy ta'lim mohiyatan individual ta'limga asoslangan bo'lishiga qaramay, ta'lim oluvchi o'qituvchi va boshqa ta'lim oluvchilar bilan bog'lanishini,

hamkorlikda faoliyat yuritishini ta'minlashi zarur. Masofaviy ta'limning samaradorligi ko'p jihatdan mobil ilovalar orqali o'quv materialini to'g'ri tashkil etishga bog'liq [3,4,5].

O'quv materiali o'qituvchi va ta'lim oluvchilar hamda ta'lim oluvchilararo hamkorlikning qanday tashkil etilganidan kelib chiqib tuziladi. Agar o'quv kursi mustaqil ta'limga mo'ljallangan bo'lsa, unda o'quv materiali bir ko'rinishda, ta'lim o'qituvchi va ta'lim oluvchi hamkorligida tashkil etishga asoslansa, boshqa ko'rinishda bo'ladi [2].

Masofadan o'qitish o'qituvchisi professional, o'qituvchi sifatida tayyor bo'lishi kerak (ya'ni ma'lum miqdordagi umumiy va kasbiy fan bilimlari va ko'nikmalariga yega, shakllangan pedagogik faoliyat algoritmlariga yega), texnik jihatdan tayyor (ya'ni kompyuter texnologiyalariga yega) va psixologik jihatdan yaxshi bo'lishi kerak. Masofaviy o'qitishda talabalarni o'qitishni qo'llab-quvvatlash uning kasbiy faoliyatining quyidagi tarkibiy qismlari orqali amalga oshiriladi: kursni taqdim yetish, o'z-o'zini boshqarish guruhlarini tashkil qilish, dars mashg'ulotlarini o'tkazish [6]

Masofaviy ta'limda o'qituvchilar va talabalar birgalikdagi faoliyatida amalga oshiriladigan, sub'yektlararo munosabatlarning o'ziga xos xususiyati bilan ajralib turadigan shaxsga yo'naltirilgan o'rgatish alohida ahamiyatga ega. Ushbu o'zaro aloqada o'zlarining motivlari, faoliyatining maqsadlari va unga erishish uchun mos imkoniyatlarga ega bo'lgan ikkita to'liq sub'yektlar taqdim etiladi. Bu masofaviy ta'lim formati shaxsga yo'naltirilgan yondashuvdan foydalanishga imkon beradi, chunki ma'lumotni muntazam ravishda almashish o'qituvchiga har bir talabaga ko'proq vaqt ajratishga imkon beradi va zamonaviy aloqa vositalari bu o'zaro ta'sirni yanada samarali va qulay qiladi. O'qituvchi guruh bilan ham, individual ravishda ham har bir o'quvchi bilan elektron pochta, forum, xabarlar taxtasi va boshqalar orkali o'zaro aloqa qilish, individual ta'lim yo'nalishini yaratish imkoniyatiga ega [7].

Talabalar uchun o'qituvchining masofadan fikr-mulohazalarini tezda olish qiyin va bu turdagi fikr-mulohaza dasturlashni o'rganuvchilar uchun ayniqsa muhimdir. Shuningdek, talabalar uchun boshqalar o'z yechimlari bilan bir xil dasturlash muammosiga qanday yondashishlarini va boshqa talabalar bilan hamkorlik qilishlari juda muhim.

Yuqorida aytib o'tilgan ikkala jihat o'qituvchilar va talabalar uchun qiyin bo'lishi mumkin. Ushbu tadqiqotda talabalarining masofadan dasturlashni o'rganish tajribasini oshirishning uchta strategiyasini taklif qilindi:

1. Talabalarga uyda dasturlash muhiti dasturiy ta'minotini o'rnatishdagi to'siqlar va cheklovlarsiz darhol dasturlash faoliyati bilan shug'ullanishi uchun virtual kompyuter laboratoriyasini yaratish.

2. Darsni qiziqarli va kuzatishni osonlashtiradigan multimedia materiallarini masalan, videolarni ko'proq qo'shish.

3. Talabalarda bir-birini qo'llab-quvvatlashga yordam beradigan jamoa tuyg'usini shakllantirish.

Mobil dasturlashni o'rgatish dasturchi bo'lmagan o'qituvchilar uchun, ayniqsa, masofaviy o'quv muhitida qiyin bo'lishi mumkin. Shunday qilib, samarali ta'lim muhiti ushbu o'qituvchilar uchun boy yordamni yaratishi kerak. Ushbu tadqiqotda ko'rib chiqilgan mobil ilovalarni loyihalash jarayonida talabalarni qo'llab-quvvatlash uchun masofaviy o'quv hamjamiyati tashkil etildi. O'quv hamjamiyati o'rganish jarayonida bilim, qadriyatlar va maqsadlarni baham ko'radigan talabalarining ijtimoiy hamjamiyatini anglatadi [8]. Onlayn ta'lim hamjamiyatida to'rtta muhim ijtimoiy komponent mavjud: aloqa, hamkorlik, o'zaro ta'sir va ishtirok [9]. Faol ishtirok etish orqali talabalar birgalikda muayyan mavzularni o'rganadilar, fikr va tajriba almashadilar va chuqurroq tushunishni rivojlantirish uchun g'oyalarni yaxshilaydilar.

Jamiyatdagi tengdoshlarning qo'llab-quvvatlashi masofaviy muhitda o'rganishni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Bundan tashqari, yaxshi ishlaydigan jamoa a'zolari kuchli "hamjamiyat tuyg'usini" rivojlantirishlari kerak, chunki a'zolar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, aloqadorlik, ishonch, interaktivlik va umumiy qadriyatlar va maqsadlar yotadi [8]. Joriy tadqiqotda kuchli onlayn ta'lim hamjamiyatini yaratish va talabalar o'rtasida "hamjamiyat tuyg'usini" mustahkamlashga yordam beradigan turli xil o'qitish strategiyalari qabul qilindi [13].

Dasturchi bo'lmaganlar uchun vizual dasturlash vositalarining afzalliklari va mobil ilovalarni yakuniy mahsulot sifatida ishlatish. Vizual dasturlash dasturchi bo'lmaganlarga dasturlashni osonroq o'rganishga yordam

beradigan yaxshi yechim bo'lishi mumkin. Vizual dasturlash vositalari odamlarga turli komponentlarning bo'laklarini birlashtirgandan so'ng darhol nimani yaratganlarini ko'rish va sinab ko'rish imkonini beradi. Ushbu vositalar, shuningdek, matn kodlari va disk raskadrovkada adashib qolishdan umidsizlikni kamaytirish orqali yanada yoqimli dasturlash tajribasini yaratadi. Glinert [10] tomonidan kashf etilgan BLOX (jumboqga o'xshash qismlardan iborat vizual dasturlash tili) bo'yicha bir nechta muvaffaqiyatli vizual dasturlash vositalari mavjud. Masalan, Scratch - bu ikki o'lovli formatda interaktiv hikoyalar, animatsiyalar, o'yinlar, musiqa va san'atni yaratishni osonlashtiradigan bepul vositadir [11]. Yana bir vosita, Elis, hikoya qiluvchi animatsiyalarni yaratish, interaktiv o'yinlarni o'ynash yoki internetda video almashish uchun uch o'lovli 3D dasturlash muhitidir [12]. Yangi boshlanuvchilarni vizual dasturlash tillari bilan dasturlashni tanishtirishning katta afzalligi shundaki, bu ularga matnli dasturlash tillari bilan ishlashda tez-tez uchraydigan sintaksis xatolaridan qochishga yordam beradi. Tadqiqotda taqdim

etilayotgan masofaviy muhitda yuqoridagiga o'xshash funksiyaga ega vizual dasturlashdan foydalanildi. Bu jumboq qismlar "blok" deb ataladi, tartibga solish uchun ishlatiladigan mozaykaga o'xshashligi yangi boshlovchilarning aniq matn kodlarini eslab qolish ehtiyojini kamaytirishi mumkin. Bu esa matn kodlari bilan dasturlashdan kelib chiqadigan potentsial kognitiv yukni sezilarli darajada kamaytirdi.

Mobil ilova yaratish (MIY) muhiti – bu webga asoslangan mobil ilovalarni yaratish vositasidir (3-rasmga qarang). U loyihachiga turli qismlarning qanday qilib birlashishini va ularning mahsulotlari (mobil ilovalar) bilan dasturlashni tushunishga imkon beradi. Loyihalash komponentlari (4-rasmga qarang) va blok muharriri (5-rasmga qarang) mobil ilovalarni yaratish imkonini beradi. Loyihalash komponentlari talabaga ilova interfeysini loyihalash va GPS (global joylashishni aniqlash tizimi) yoki audio (ya'ni mobil qurilma interfeysidagi foydalanuvchilar) kabi komponentlarni yaratish imkonini beradi.

3-rasm. Mobil ilova yaratish (MIY) muhiti bosh sahifasi

4-rasm. Loyihalash komponentlari

Blok muharriri mobil ilovalarning xatti-harakati va ilovalarning muayyan sharoitlarda qanday javob berishini nazorat qilish orqali dasturlash imkonini beradi. Ushbu vosita dasturlashda cheklangan bilim va tajribasiga ega

bo'lgan o'qituvchi va talabalarga o'zlarining professional ehtiyojlariga mos keladigan mobil ilovalarni sinab ko'rish va loyihalash imkonini beradi.

5-rasm. Blok muharriri

Sun'iy intellektning yana bir kuchi loyiha mahsulotlarining o'zidir – mobil ilovalarni mobil qurilmada sinab ko'rish, ishlatish yoki darhol o'ynash mumkin. Bu haqiqatda yutuq tuyg'usini beradi hamda insonni amaliy o'rganishda juda qoniqarli tajriba bo'lishi mumkin. Scratch va Alice singari, sun'iy intellekt yordamida yaratish jarayoni qiziqarli, ijodkorlik

va dasturlashni o'rganishni rag'batlantirishi mumkin (6-rasmga qarang). Sun'iy intellekt ham buni oldinga olib boradi – Mobil ilova yaratish (MIY) muhiti orqali yaratilgan mahsulotlar foydalanuvchilar bilan istalgan joyga qayta ishlanishi va real hayotda amaliy foydalanish imkonini beradi.

6-rasm. Scratch va Alice – yuqori darajadagi blokli vizual dasturlash tili

Kontekst va o‘quv muhiti. Ushbu tadqiqot Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti va uning Samarqand, Qarshi filiallarida bakalaviaturaning kompyuter injiniringi yo‘nalishida mobil ilovalarni yaratish fani bo‘yicha to‘liq masofaviy kursida amalga oshirildi. Ushbu kursning maqsadi talabalarga MIY muhiti yordamida o‘qitish va o‘rganish uchun jozibali va amaliy mobil Android ilovalarini loyihalashni o‘rgatish edi. Ushbu kurs quyidagi tarkibiy qismlardan (7-rasmga qarang) iborat edi:

1. Google classroom tizimi, bu yerda kurslar bo‘yicha ko‘rsatmalar joylashtirildi va talabalar

o‘zlarining ilovalar dizayni bilan o‘rtoqlashdilar va haftalik muhokama forumlarida bir-birlariga konstruktiv fikr bildirishadi;

2. Ilovalarni individual loyihalash jurnali, unda talabalar o‘z bloglarida sun‘iy intellektdan foydalangan holda dizayn tajribalari, o‘quv resurslarini o‘rganish va tengdoshlarining g‘oyalari va loyihalaridan ilhom olishlari haqida fikr yuritadilar;

3. Google (Virtual bulutli ta‘lim muhiti tizimi), unda talabalar o‘zlarining ilovalar fayllarini joylashtirgan va ko‘rib chiqish va sinovdan o‘tkazish uchun ilovalarning QR (tezkor javob) kodlarini yaratadi.

7-rasm. O‘quv muhitlarini MIY muhiti bo‘yicha masofaviy kursga integratsiyalash

Mobil ilovalarni loyihalash faoliyati va aks ettiruvchi amaliyot:

Har bir talaba bajarish (loyihalash) orqali o‘rgandi – ular MIY muhiti o‘quv qo‘llanmasidagi ko‘rsatmalarga asosan sakkizta amaliy ilovalarni ishlab chiqdilar va 3-haftadan 10-haftagacha o‘z ilovalariga foydalanuvchi interfeysi, mavzu va xususiyatlarni moslashtirishni kiritdilar. Shundan so‘ng talabalar o‘qituvchi tomonidan taqdim

etilgan shablonlardan foydalangan holda o‘zlarining ilovalarni loyihalash bo‘yicha takliflarini ishlab chiqdilar. Taklif uchta asosiy bo‘limdan iborat edi:

1) foydalanuvchi tahlili, kontekst tahlili, ilovaning mantiqiy asoslari va ushbu ilova bilan kelajakdagi rejani o‘z ichiga olgan rejalashtirish jadvali;

2) talabalar interfeys komponentlarini va foydalanuvchilarning o'z ilovalari bilan qanday munosabatda bo'lishini tasvirlaydigan va tavsiflaydigan dastur komponentlari xaritasi;

3) amalga oshirish harakatining sxemasi, unda talabalar amalga oshirish harakati mantig'ini va blok dasturlash nuqtai nazaridan o'z fikrlarini va amalga oshirish sahna ortida qanday ishlashini batafsil taqdim etadilar.

IV. NATIJALAR

Kurs oxirida har bir talaba dasturni loyihalash bo'yicha taklifda ifodalangan g'oyalar asosida yakuniy asl ilovani (8-rasmga qarang) taqdim etish orqali loyihani yakunladi. Semestrlar davomida talabalar bir-birlariga moslashtirilgan ilovalar, keyingi moslashtirish uchun g'oyalar, loyiha takliflari va yakuniy loyihani amalga oshirish bo'yicha fikr-mulohazalarini bildirdilar. Talabalar, shuningdek, veb-qo'llanmalar kabi manbalardan foydalanishdi va ilovalarni dasturlash va disk raskadrovka bo'yicha savollarga javob berishga yordam berdi. Haqiqiy loyihani (bajarish orqali o'rganish) va tengdoshlarni ko'rib chiqish (ijtimoiy ta'lim) faoliyatidan tashqari, talabalar ushbu mobil

ilovalarni yaratish faniga bag'ishlangan o'z bloglarida ilovalarni loyihalash kundaliklarini yuritish orqali fikr yuritishdi. Jurnal yozish bilimlarni shakllantirish va o'rganishni osonlashtirish uchun ichki suhbatlarning tajribaviy yondashuvi sifatida qaraladi. Loyiha jurnallari orqali talabalar ushbu fanni hujjatlashtiradilar va ularning dastur muallifi sifatida rivojlanishi haqida fikr yuritadilar. Ular loyiha jarayonida duch kelgan quvonch va qiyinchiliklar, tengdoshlarining ishlaridan ilhom olish, kelajakdagi ilovalar va moslashtirish g'oyalari va ularning professional kontekstida o'rganish tajribasi ular uchun nimani anglatishi haqida fikr yuritdilar. Xulosa qilib aytganda, o'quv muhiti, amaliy dasturlarni dasturlash faoliyati, ilovalarni loyihalash bo'yicha tavsiyalar, ilovalarni o'zaro ko'rib chiqish va aks ettirish amaliyoti talabalarning masofaviy muhitda mobil ilovalar yaratishni o'rganishini boyitish va qo'llab-quvvatlash uchun bir-birini to'ldirdi. 8-rasmda talabalarning turli yakuniy loyihalari amalga oshirilishi ko'rsatilgan, ular orasida yordamchi dastur, o'rganish va o'yin kabi dastur turlari mavjud.

8-rasm. Talabalarning loyiha ilovalarining har xil turlari

V. XULOSA

Ushbu tadqiqotda dasturchi bo'lmagan talabalarning masofaviy ta'limning veb-ga asoslangan vizual dasturlash vositasidan foydalangan holda mobil ilovalarni yaratishga oid o'rganish tajribalari va tasavvurlarini taqdim etildi. Talabalarning masofaviy o'qish tajribasiga ijobiy munosabatda bo'lishlari aniqlandi. Talabalar bir nechta masofaviy o'quv muhitlari va bir-birini to'ldiradigan ushbu virtual o'quv hamjamiyatida tengdoshlarning boy yordamini qadrlashdi. Ular, shuningdek, dasturlash vositasidan ilgari mavjud bo'lmagan foydali narsalarni yaratish yoki kundalik shaxsiy yoki professional sozlamalarida ushbu vosita yoki ilovalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish katta kuch va muvaffaqiyat hissini berishini tan oldilar. Talabalar MIY muhiti moslashuvchan interfeysi tufayli o'zlarini cheklab qo'ygan va ilovalari juda murakkablashganda dasturlash

bloklerini ko'rib chiqishda noqulay bo'lgan bo'lsa-da, ko'pchilik talabalar murakkablik va o'zlarining ijodkorliklarini ochib berish va to'liq funksional narsalarni yaratish qobiliyati haqida yuqori fikr bildirdi. Umid qilamizki, bu yerda taqdim etilgan ish ijobiy masofaviy ta'lim tajribasini yaratish uchun bir-birini to'ldiradigan turli komponentlarni birlashtirish orqali mobil ilovalar yaratishni o'rgatishning istiqbolli na'munasini ko'rsatadi. Shuningdek, ushbu tadqiqot talabalarni dasturlash mantig'ini o'rganishga undash va mobil ilovalarni yaratish faoliyati orqali talabalarni ijodiy muammolarni hal qilishga undash uchun vebga-asoslangan MIY muhiti vositasining kuchi va salohiyatini namoyish etadi, deb ishonamiz. Ushbu tadqiqot mobil ilovalarni yaratish faoliyatining ta'lim ahamiyatini va mobil ilovalarni yaratishni masofadan o'qitish/o'rganish imkoniyati va amaliyligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yo'ldoshev J.G., Yo'ldosheva F., Yo'ldosheva G. "Interfaol ta'lim - sifat kafolati" Toshkent-2008 yil.
2. Yuldoshev I.A., "O'quvchilar mustaqil ta'limini tashkil etishda mobil texnologiyalardan foydalanish" ZAMONAVIY TA'LIM 2017, 12.
3. Пардаева Г.А. Масофавий таълим жараёнида мобиль иловаларни яратилиш технологиясини ўрганишда интерфаол методларнинг аҳамияти ва унинг қўлланилиши // Муғаллим ҳам ўзлуксиз билимлендириў илимий-методикалык журнали. – Нукус, 2021. – №2 – Б. 107-112.
4. Файзиев М.А. Талабаларнинг билим ва кўникмаларини компьютер имитасион модели асосида шакллантириш методикаси. П.ф.н. дисс. Самарқанд. 2008 й.
5. Файзиева М.Р. Ўқув жараёнига мослашувчи web тизимларни яратиш. Пед. фан. бўй. PhD. дисс. Тошкент. 2017 й.
6. Pardayeva G.A. Masofaviy o'qitish sharoitida faoliyat yuritadigan o'qituvchi faoliyatining rol-modeli. Axborot-kommunikasiya texnologiyalari va telekommunikasiyalarini zamonaviy

muammolari va yechimlari respublika ilmiy-texnik anjuman. 2020 yil 17-18 aprel, Farg‘ona. 653-656 b.

7. Pardayeva G. A., Saydullayeva S.Q. Masofaviy ta’limning oliy ta’lim muassasasidagi vazifalari // “Yoshlarda milliy qadriyatlar orqali intellektual salohiyatni rivojlantirishning zamonaviy usullari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani 2021yil 15 aprel, Shahrizabz. B. 208-209.

8. Rovai A. P. Sense of community, perceived cognitive learning, and persistence in asynchronous learning networks. *The Internet and Higher Education*, 2002b. 5, 319-332p.

9. Lock J. Laying the groundwork for the development of learning communities within online courses. *The Quarterly Review of Distance Education*, 2002. 3(4), 395-408p.

10. Glinert E. P. Towards “second generation” interactive, graphical programming environments. *Proceedings of 2nd IEEE Computer Society Workshop on Visual Languages*, Dallas, Texas, USA. 1986.

11. Lifelong Kindergarten Group (2006). About Scratch. Retrieved from [http://info.scratch.mit.edu/About Scratch](http://info.scratch.mit.edu/About_Scratch)

12. Carnegie Mellon University (2008). What is Alice? Retrieved from http://www.alice.org/index.php?page=what_is_alice/what_is_alice

13. Z. Rakhmonov and G. Pardaeva, “Steps Of Organizing The Methodology Of Improvement Of Methods Of Distance Learning Of Students,” in *2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*, Nov. 2021, pp. 1–4, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670205.

14. КАЮМОВА Н. А. THE NEW TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF THE ELECTRONIC LEARNING ENVIRONMENT IN HIGHER EDUCATION //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 2. – С. 64-73.